

ЦИТРУС МЕВАЛИ ЎСИМЛИКЛАР (ЛИМОН, АПЕЛЬСИН, МАНДАРИН) ТУР ВА НАВЛАРИДА ФЕНОЛОГИК ФАЗАЛАРНИНГ ЎТИШИ ҲАМДА ҲОСИЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

Илмий ходим: **О.Б.Жўраев**

Лойиҳа раҳбари: Б.ф.д., проф. **Ю.Б.Саимназаров**

Таянч докторант: **О.А.Данияров**

(Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10082378>

Аннотация: Хандакларда парваришланаётган цитрус ўсимликлардан лимоннинг “Мейер”, апельсиннинг “Гамлин”, мандариннинг “Климинтин” навларини фенологик фазаларининг ўтиши ўрганилганда, цитрус ўсимликлари навларида куртак бўртишини бошланиши март ойининг бир ва иккинчи ўн кунлигида, гуллашнинг бошланиши апрел ойининг биринчи ўн кунлигида кузатилиб, мевалар пишишининг бошланиши эса октябр ойининг охирлари ноябр ойининг бошларига тўғри келди. Цитрус мевали ўсимликлар 1 туп дарахтидаги ўртача ҳосил миқдори 2,1-4 кг., 1 дона мева вазни 65-88,7 грамни ташкил этди.

Калит сўзлар: Цитрус, лимон, апельсин, мандарин, нав, фенология, ҳосил, мева вазни.

КИРИШ

Цитрус мевалар, жумладан лимон совуққа унчалик чидамли эмас, шу босидан уни Ўзбекистон шароитида фақат сунъий шароит яратиб траншеяларда ва иссиқхоналарда ўстириш мумкин. Гарчи лимонни иссиқхонада ўстириш учун кўп ҳаражат талаб қилинсада, уни тарншеяда ўстирилганда ҳар туп дарахтдан ўрта ҳисобда 200-250 тагача мева олиш мумкин бўлган ҳолда, иссиқхонада ўстирилганидан 400-500 тадан лимон етиштирилади.

Иссиқхонадаги лимон новдалари феврал охири ёки март ойи бошларида ўса бошлайди. Бу об-ҳаво шароитига, ўсимликнинг ёши, мева қилиш даражаси ва бошқа омилларга боғлиқ. Лекин, айти шу даврида ҳавонинг ўртача кунлик ҳарорати 12 °С, тупроқ ҳарорати эса 9 °С бўлиши керак. Вегетация даври мобайнида ёш лимон дарахтлари бештагача бачки новдалари чиқаради лекин, улар совуқ тушгунча қадар ўсишини тугалай олмайди. Шу боисдан, охирги чиқарган бачки новдалар кесиб ташланиши керак, февралнинг иккинчи ўн кунлигида шона пайдо бўлади. Ҳавонинг ўртача кунлик ҳарорати 18,3-21 °С, тупроқники эса 14,5-17 °С бўлганда ўсимликлар 25-28 кун давомида шоналайди. Ҳавонинг ўртача кунлик ҳарорати 20,5-21,2 ва тупроқники 17-17,9 °С бўлганда мартнинг ўрталари апрел бошларида гул кўрсатди. Март ойи охирида қийғос гуллаб апрел бошида тугалланади [1].

Помология- навшунослик фани бўлиб, мевали, резавор мевали ўсимликлар навларини ҳар томонлама ўрганади. Бу фан навларнинг келиб чиқиши, тарқалиши, морфологик белгилари, биологик хусусиятлари, мевасининг сифати ва бошқа муҳим хўжалик белгиларини ўрганади.

Нав инсон меҳнатининг маҳсули бўлиб, у маълум ирсий биологик хусусиятларга, морфологик ва муҳим хўжалик белгиларга эга бўлган маданий ўсимликлардир. Ҳар қандай нав маълум бир хўжалик аҳамиятига эга. Инсон нав яратиш орқали шу ўсимлик туридан самарали фойдаланади, ўзининг эҳтиёжларини қондиради [2].

Фенология – йил вақтига боғлиқ равишда ўсимликларнинг мавсумий ривожланиши тўғрисидаги билимлар тизими. Фенологик билимлар кесиш, суғориш, ўғит бериш, пестицид ва гербицидларни пуркаш, ҳосилни йиғиш муддатларини белгилаш, чангловчиларни тўғри танлаш ва бошқалар учун зарурдир. Шу боис фенологик кузатувлар тажрибаларда ҳам мажбурий ҳисобланади. Мевали ўсимликларда қуйидаги фенофазалар ўрганилади: куртакларнинг ёзила бошлаш санаси, яъни вегетациянинг бошланиши, гуллашнинг бошланиши ва тугаши, новдалар ўсишининг тугаши, меваларнинг пишиш санаси, хазонрезгиликнинг бошланиши ва тугаши (вегетациянинг тугаши). Куртакларнинг ёзила бошлаши ва меваларнинг пишиш муддати кун ора, гуллаш муддати – ҳар куни, хазонрезгиликнинг бошланиши ва тугаши ҳар беш кунда бир марта ўрганилади. [3].

ТАДҚИҚОТ УСЛУБИ:

Тадқиқотлар цитрус мевали ўсимликлардан лимоннинг “Мейер”, апельсиннинг “Гамлин”, мандариннинг “Климинтин” навларида фенологик фазаларнинг ўтишини кузатиш Х.Ч.Бўриев ва бошқалар томонидан ишлаб чиқилган “Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси” услубий қолланма (Тошкент 2014) асосида олиб борилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.

Цитрус ўсимликлар фенологик фазалари ва ҳосилдорлиги Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг иситилмайдиган хандакларда етиштирилаётган 1985 йилда экилган лимон, апельсин ва мандарин навларида олиб борилди. Цитрус ўсимликлари етиштирилаётган хандаклар эни 6 метр, баландлиги 5 метр ўлчамларда бўлиб, ён тарафлари темир бетон билан қопланган, узунлиги 100 метр, устида темир карказ бўлиб, қиш вақтида полиэтилен плёнка билан ёпилади. Цитрус ўсимликлар ҳар бир хандакда 3 қатордан экилган бўлиб, хандак деворидан 1 метр узокликда, қатор ораси 2 метр, туплар ораси 3 метрни ташкил этади.

Институтда амалга оширилаётган “Ўзбекистон ва Ҳиндистондаги ўсимлик генетик ресурсларини бойитиш ва тадқиқотчилар илмий салоҳиятини ошириш” мавзусидаги ҳалқаро амалий лойиҳаси доирасида хандакларда етиштирилаётган цитрус ўсимликлари турларидан лимоннинг- Мейер, апельсиннинг-Гамлин, мандариннинг-Климинтин навлари ўрганилмоқда.

Тадқиқот натижаларига кўра цитрус ўсимликларида фенологик фазаларнинг ўтиши йиллар кесимида ўрганилганда лимоннинг “Мейер” навида куртаклар ўсишини бошланиши 06-18 март санасига, гуллаш фазасининг бошланиши 04-14 апрел санасига, мевалар пишиш даврининг бошланиши эса 08-17 ноябр санасига тўғри келди.

Апельсиннинг “Гамлин” навида 10-16 март санасида, гуллаш фазасининг бошланиши 05-15 апрел санасида, меваларнинг пишиш даврининг бошланиши энг эрта муддати 2023 йилда 24 октябр санасида кузатилди.

Мандариннинг “Климинтин” навида фенологик фазаларининг ўтиши, куртаклар ўсишини бошланиши 13-19 март саналарида кузатилган бўлиб, ўрганилган лимон ва апельсин навларига нисбатан 2-3 кун муддат оралиғида кечроқ бошланган бўлсада, гуллаш ва меваларнинг пишиш даврларининг бошланиш кўрсаткичлари ҳар 3 тур навларида бир бирига яқин муддатларни қайд этди. Мандариннинг “Климинтин”

навида гуллаш бошланиши 02-07 апрел, мевалар пишишини бошланиши 2023 йилда 22 октябр, 2021-2022 йилларда эса 02-06 ноябр саналарида кузатилди.

1-жадвал. Цитрус ўсимликлар тур ва навларида фенологик фазаларини ўтиши, кун/ой (2021-2023 йй.).

Навлар	Куртаклар ўсишини бошланиши			Гуллаш бошланиши			Мевалар пишишини бошланиши		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Лимон									
Мейер	18/III	06/III	11/III	14/IV	04/IV	07/IV	14/X	08/X	17/X
Апельсин									
Гамлин	16/III	10/III	13/III	15/IV	06/IV	05/IV	29/X	03/XI	24/X
Мандарин									
Климинтин	19/III	13/III	14/III	07/IV	03/IV	02/IV	06/XI	02/XI	22/X

Лойиҳа доирасида 2021-2023 йилларда амалга оширилган илмий-тадқиқотлар натижаларига кўра хандакларда етиштирилаётган цитрус ўсимликлари тур ва навлари 1 туп дарахтидан олинадиган ўртача ҳосил ва 1 дона мевасининг ўртача вазни қуйидагича бўлди.

Лимоннинг “Мейер” нави 1 туп дарахтидан олинган ўртача ҳосил миқдори 2021 йилда 3,9 кг, 2022 йилда 3,1 кг, 2023 йилда эса 3,7 кг.ни ташкил этиб, энг юқори кўрсаткич 2021 йилда кузатилди. Бир дона лимон мевасининг ўртача вазни 81,7 грамни ташкил этди.

Апельсиннинг “Гамлин” нави 1 туп дарахтидан олинган ўртача ҳосил миқдори 2,6 кг.ни, 1 дона мева вазни 88,7 грамни ташкил этган бўлса, мандариннинг “Климинтин” нави 1 туп дарахтидан олинган ўртача ҳосил миқдори 3,6 кг, 1 дона мевасининг вазни 65 грамни ташкил этди.

Ўрганилган цитрус ўсимликларининг ҳар 3 тур ва навлари ичида 1 туп дарахтдан олинадиган ўртача ҳосил миқдори лимоннинг “Гамлин” ва мандариннинг “Климинтин” навларида 3,6 кг.ни ташкил этган бўлса, апельсиннинг “Гамлин” навида 2,6 кг.ни ташкил этди. Бир дона мева вазни юқори кўрсаткичи апельсиннинг “Гамлин” нави мевасида бўлиб, 88,7 грамни ташкил қилди (2-жадвал).

2-жадвал. Цитрус ўсимликлари тур ва навлари 1 туп дарахтидаги ўртача ҳосил миқдори ва 1 дона мевасини вазни.

Навлар	Ҳосилдорлик							
	кг/1 туп дарахтда				Меваларнинг ўртача оғирлиги, г			
	2021	2022	2023	ўртача	2021	2022	2023	ўртача
Лимон								
Мейер	3,9	3,1	3,7	3,6	79,0	81,0	85,0	81,7
Апельсин								
Гамлин	2,8	2,1	2,9	2,6	88,0	91,0	87,0	88,7
Мандарин								

Климинтин	4,0	2,9	3,8	3,6	62,0	67,0	66,0	65,0
-----------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

ХУЛОСА

Хулоса қилиб айтганда цитрус мевали ўсимликлар тур ва навларида фенологик фазаларининг ўтиш муддатлари, ҳарорат ва иқлим шароитларига боғлиқ ҳолда йиллар кесимида 10-15 кун муддат оралиғида фарқланиб туради;

Цитрус мевали ўсимликлардан лимоннинг “Мейер”, апельсиннинг “Гамлин”, мандариннинг “Климинтин” навларида фенологик фазаларнинг ўтиши, ўсимлик тур ва навлари боғлиқ ҳолда бирмунча фарқ қилади. Меваларни пишишни бошланиши апельсин ва мандаринга нисбатан лимонда эртароқ бошланди;

Цитрус мевали ўсимликларда ҳосилдорлик, мева вазни турлар кесимида фарқлансада, қўлланиладиган агротехниқ тадбирларга боғлиқ равишда дарахтлардан олинадиган ҳосил миқдори ва сифати турлича бўлади.

References:

1. Остонақулов Т.Э., Нарзиева С.Х.. Мевачилик асослари – Тошкент 2010. Б. 179-182.
2. Байметов К.И., Арзуманов А.Ш., Абдуллаев Ф.Х ва б. Мевали экинлар жаҳон коллекцияларини ўрганиш. Услубий қўлланма. Тошкент-2020. Б. 10-13.
3. Бўриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш., Асатов Ш.И. ва б. МЕВАЛИ ВА РЕЗАВОР МЕВАЛИ ЎСИМЛИКЛАР БИЛАН ТАЖРИБАЛАР ЎТКАЗИШДА ҲИСОБЛАР ВА ФЕНОЛОГИК КУЗАТУВЛАР МЕТОДИКАСИ. Тошкент- 2014. Б. 5-6.
4. [link.springer.com>article/10.1007/bf03326227](http://link.springer.com/article/10.1007/bf03326227)